

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089919>

УДК 622.276

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФОНДА СКВАЖИН, ОСЛОЖНЕННОГО АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ

Г.А. Халилова,

аспирант 1 курса, напр. «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

В.В. Соколова,

доц., к.н.,

УГНТУ,

г. Уфа

Аннотация: Проанализированы применяемые методы борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО). В данной статье рассматривается метод тепловой обработки НКТ скважин. В работе предложено использование установки нагрева нефти. Подробно описаны состав установки и схема его работы. Исследуется эффективность внедрения установок нагрева нефти на скважинах. Приведена графическая зависимость теплового расчета работы установки нагрева нефти.

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, нефть, тепловые методы, установка нагрева нефти

INCREASING THE EFFICIENCY OF OPERATION OF WELLS COMPLICATED WITH ASPHALT-RESIN AND PARAFFIN DEPOSITS

G.A. Khalilova,

1st year postgraduate student direction "Development and operation of oil and gas fields"

V.V. Sokolova,

Associate Professor, Ph.D.,

UGNTU,

Ufa

Annotation: The applied methods of combating asphalt, resin and paraffin deposits (ARPD) are analyzed. This article discusses the method of heat treatment of tubing wells. The paper proposes the use of an oil heating unit. The composition of the installation and the scheme of its operation are described in

detail. The effectiveness of the introduction of oil heating installations in wells is investigated. A graphical dependence of the thermal calculation of the operation of an oil heating unit is given.

Keywords: asphalt-resin-paraffin deposits, oil, thermal methods, oil heating unit

Образование АСПО и смол на стенках НКТ, а также повышенная вязкость флюидов в значительной степени осложняют процесс эксплуатации нефтяных скважин, неизменно приводя к потерям добычи, преждевременному выходу из строя и снижению межремонтного периода работы внутрискважинного оборудования, увеличению производственных затрат. Наличие данных осложнений сегодня характеризует практически все месторождения, расположенные на территории России и стран СНГ [1, 2].

Выбор методов борьбы с отложениями в системе добычи, сбора и подготовки скважинной продукции является актуальным в настоящее время. Одним из методов борьбы с АСПО является тепловой метод удаления отложений. К тепловым методам относятся: промывка горячим теплоносителем, нагрев перекачиваемой продукции, электропрогрев [3].

Проанализировав применяемые методы борьбы с АСПО можно сделать вывод, что рекомендации для того или иного метода должны быть индивидуальными для каждой конкретной скважины, используя сведения о её эксплуатации и анализируя затраты на ведение профилактических работ [4].

В качестве альтернативы существующим методам по депарафинизации нефтегазодобывающих скважин, предлагается использовать установки нагрева нефти (УН-Н-800100-У1), позволяющие осуществлять управляемый электропрогрев скважин по всей глубине с помощью специальных греющих кабельных систем. Оборудование может применяться как в скважинах, оборудованных ЭЦН и ШГН, так и при фонтанном или газлифтном способе эксплуатации [5].

Для борьбы с осложнениями и снижения удельных затрат на добычу нефти сегодня могут применяться установки нагрева нефти УН-Н-800-100-У1, приведенная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Установка нагрева нефти

Установка использует метод тепловой обработки НКТ с помощью специальных нагревательных кабелей, которые обеспечивают поддержание по всей глубине скважины заданной температуры, препятствующей образованию АСПО и гидратов. Нагревательный кабель может быть проложен как по внешней, так и внутренней поверхности НКТ скважин, оборудованных ЭЦН, ШГН, а также скважин, эксплуатируемых газлифтным или фонтанным способом.

В состав установки входит станция управления (СУ), смонтированная в металлическом корпусе, круглый бронированный или плоский нагревательный кабель, переходной клеммный шкаф, комплект проводов и датчиков температуры. В случае применения круглого кабеля в состав дополнительно включается набор специальных замков для его удержания. При использовании нагревательного кабеля длиной свыше 1250 м требуется установка повышающего трансформатора марки ТНПН 160/1. Схема работы УНН представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема работы установки нагрева нефти

Надежная работа УН-Н-800-100-У1 обеспечивается при температуре окружающей среды от -60 до +50 °С и относительной влажности до 98 % (при температуре +25 °С).

Нагрев кабеля производится в управляемом автоматическом режиме с выполнением заданных параметров, полученных после проведения предварительного расчета температуры, необходимой для устойчивой работы скважины в процессе добычи нефти (рис. 3).

Нагревательный кабель спускается в скважину и извлекается из нее с помощью геофизического каротажного подъемника (например, ПКС-5 или ПКС-7) или специального, поставляемого вместе с установкой устройства, например, агрегата АСП50. Процесс спуска кабеля представляет собой стандартную СПО с использованием комплекса геофизических приборов. На устье скважины грузонесущий кабель крепится через сальниковое устройство, также входящее в комплект поставки [6, 7].

Оборудование подбирается индивидуально для каждой скважины. Выполняются расчеты тепловых режимов, по которым в дальнейшем выбирается длина греющего кабеля, комплект устьевого арматуры, тип СУ и самой установки [8].

На данный момент установки нагрева нефти внедрены на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная

Сибирь», ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «РуссНефть», а также в ряде зарубежных стран (Индия, Грузия и др.). В 2010 году экономический эффект от внедрения установки серии УН-Н на месторождении ООО «Газпром добыча Уренгой» оценочно составил 780 тыс. руб. из расчета на одну скважину (рис. 3).

Рисунок 3 – Тепловой расчет работы установки нагрева нефти

Помимо этого, успешно проведены ОПИ установок на скважинах нефтедобывающих компаний Республик Узбекистан и Казахстан. В настоящее время готовится внедрение оборудования на месторождениях Республики Туркменистан.

Можно сделать следующий вывод, что применение установок нагрева нефти позволяет сократить потери добываемой продукции вследствие простоев скважин при проведении скребкования, повысить работоспособность и увеличить срок службы УЭЦН за счет предотвращения образования гидратных пробок в нефтесборном коллекторе; полностью исключить необходимость проведения скребкования и в несколько раз уменьшить применение тепловой обработки конденсатом; регулировать мощность установки и выбирать оптимальный режим работы скважины; максимально упростить управление режимами работы скважины и свести его

к приборному контролю технических и электрических параметров, компьютерной обработке данных.

Рисунок 3 – Эффект от внедрения УНН на скважинах Уренгойского НГКМ

Список литературы

[1] Антониади Д.Г. Анализ существующих методов борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями 100 при добыче нефти / Д.Г. Антониади, Н.А. Шостак, О.В. Савенок, Д.М. Пономарев // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – Москва, 2011. №9. 32-37 с.

[2] Булатов А.В. Асфальто-смоло-парафиновые отложения и гидратообразования: предупреждение и удаление / А.В. Булатов, Г.В. Кусов, О.В. Савенок. – Краснодар: ООО «Издательский Дом – Юг», 2011. Т.1. 348 с.

[3] Халилова Г.А. Анализ влияния степени нагрева нефти на режим работы трубопровода, осложненного асфальтосмолопарафиновыми

отложениями / Г.А. Халилова, К.А. Стромов, И.З. Денисламов // Разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2021. Т. 19. № 1. 92-100 с. DOI: 10.17122/ngdelo-2021-1-92-100.

[4] Халилова Г.А. Технология тепловых и химических методов борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями и их эффективность // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. – 2021. № 5-2(7). 80-86 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ip-journal.ru>. (дата обращения: 20.06.2022).

[5] Коробов Г.Ю. Исследование влияния асфальто-смолистых компонентов в нефти на процесс образования асфальтеносмолопарафиновых отложений / Г.Ю. Коробов, М.К. Рогачев // Нефтегазовое дело. – 2015. №3. 162-173 с.

[6] Сарожинский Е.И. Повышение эффективности эксплуатации осложненного фонда с использованием установки нагрева нефти / Е.И. Сарожинский // Инженерная практика. – 2015. № 4. 3-100 с.

[7] Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях / М.Н. Персиянцев – ООО «НедраБизнесцентр», 2000. 653 с.

[8] Иванова Л.В. Асфальтосмолопарафиновые отложения в процессах добычи, транспорта и хранения / Л.В. Иванова, Е.А. Буров, В.Н. Кошелев // Электронный научный журнал “Нефтегазовое дело”. – 2011. №1. 268-284 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Antoniadi D.G. Analysis of existing methods of combating asphalt, resin and paraffin deposits 100 in oil production / D.G. Antoniadi, N.A. Shostak, O.V. Savenok, D.M. Ponomarev // Construction of oil and gas wells on land and at sea. – Moscow, 2011. No. 9. 32-37 p.

[2] Bulatov A.V. Asphalt-resin-paraffin deposits and hydrate formation: prevention and removal / A.V. Bulatov, G.V. Kusov, O.V. Savenok. – Krasnodar: LLC "Publishing House – South", 2011. Vol.1. 348 p.

[3] Khalilova G.A. Analysis of the influence of the degree of heating of oil on the mode of operation of the pipeline, complicated by asphalt, resin and paraffin deposits / G.A. Khalilova, K.A. Stromov, I.Z. Denislamov // Development of oil and gas fields. – 2021. V. 19. No. 1. 92-100 p. DOI: 10.17122/ngdelo-2021-1-92-100.

[4] Khalilova G.A. Technology of thermal and chemical methods of combating asphalt, resin and paraffin deposits and their effectiveness // Innovative scientific research: a network journal. – 2021. No. 5-2(7). 80-86 p. [Electronic resource]. – URL: <https://ip-journal.ru>. (date of access: 06/20/2022).

[5] Korobov G.Yu. Study of the influence of asphalt-resinous components in oil on the process of formation of asphaltene-resin-paraffin deposits / G.Yu. Korobov, M.K. Rogachev // Oil and gas business. – 2015. No. 3. 162-173 p.

[6] Sarozhinsky E.I. Improving the efficiency of operation of a complicated fund using an oil heating unit / E.I. Sarozhinsky // Engineering practice. – 2015. No. 4. 3-100 p.

[7] Persiansev M.N. Oil production in complicated conditions / M.N. Persiansev – NedraBusinesscenter LLC, 2000. 653 p.

[8] Ivanova L.V. Asphalt, resin and paraffin deposits in the processes of production, transport and storage / L.V. Ivanova, E.A. Burov, V.N. Koshelev // Electronic scientific journal "Oil and Gas Business". – 2011. No. 1. 268-284 p.

© Г.А. Халилова, В.В. Соколова, 2022

Поступила в редакцию 11.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Халилова Г.А., Соколова В.В. Повышение эффективности эксплуатации фонда скважин, осложненного асфальтосмолопарафиновыми отложениями // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 35-42. URL: <https://ip-journal.ru/>